

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 5

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 5

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№5 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Раатович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjueva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 5/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

1. Авезов Муродбек Хайитбой ўгли, Эргашева Наргиза Обиджоновна ФАРМАКОПУНКТУРА УСУЛИНИНГ ИШЕМИК ИНСУЛТ ЭРТА ДАВРИ КОМПЛЕКС ДАВОСИДАГИ ЎРНИ.....	7
2. Расулова Райхон Пардаевна, Куранбаева Сатима Раззаковна КОМОРБИД ГЕРПЕСЛИ ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИНГ ОҒРИҚ ХАРАКТЕРИ ВА НЕВРОЛОГИК ҲОЛАТИ.....	12
3. Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович, Мирзаева Нилюфар Бахтияровна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ НА ФОНЕ НЕОТЛОЖНОЙ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ТРОМБАСПИРАЦИИ.....	17
4. Халимова Ханифа Мухсиновна, Рашидова Нилюфар Сафоевна, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммад кизи, Набиев Улуғбек Неймат ўгли, Назаркулова Шохсанам Улуғбек кизи, Тушолова Нодира Ойдинбек кизи МИГРЕН КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИДА ЭСТРАДИОЛ ВА ТЕСТОСТЕРОН ГОРМОНЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	21
5. Каландарова Севара Хужаназаровна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович ОЦЕНКА ИНСОМНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ	26
6. Кенжаева Дилфуза Кувватовна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Курбанова Зарина Хасановна ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ВЕГЕТАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ДЕВУШЕК В ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ И МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА.....	29
7. Мусаева Юлдуз Алписовна, Тавмуродова Мафтуна Гайрат кизи, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Шокиров Шохнур Шухрат угли СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРИЕМОМ МЕЛАТОНИНА И КАЧЕСТВОМ СНА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	33
8. Usarov Mukhriddin Shukhratovich, Djurabekova Aziza Takhirovna, Khamidov Obid Abdurakhmonovich OPTIMIZATION AND SIGNIFICANCE OF ULTRASOUND SOUND DIAGNOSTICS IN SELECTION OF TACTICS IN TREATMENT OF PATIENTS WITH NECK OSTEOCHONDROSIS (literature review).....	38
9. Haydarova Sarvinov Haydarjonovna, Mavlyanova Zilola Farxadovna, Sharipov Rustam Hayitovich, Xudoyqulova Farida Vafokulovna BOLALARDAGI BRONXIAL ASTMA: JISMONIY RIVOJLANISH VA NEVROLOGIK STATUSNING XUSUSIYATLARI.....	41
10. Aripova Maftuna Khurramovna, Haydarov Nodir Kadirovich NEVROLOGIK AMALIYATDA TOS A'ZALARI KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA OG'RILIK SINDROMLARINING XUSUSIYATLARI.....	47
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯНИНГ ЖИНСГА БОҒЛИҚ ҲОЛДА КЕЧИШИДА ЦЕРЕБРАЛ ГЕМОДИНАМИКА ХУСУСИЯТЛАРИ.....	52
12. Sanoyeva Matluba Jakhonkulovna, Rakhmatova Dilbar Ismatilloevna COGNITIVE CHANGES IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE DEPENDING ON THE DEGREE OF THE DISEASE.....	56
13. Abdullaeva Muborak Bekkulovna TREATMENT OF TRIGEMINAL NEURALGIA OF THE CENTRAL TYPE AND METHODS FOR IMPROVING THE ASSESSMENT OF DIAGNOSIS.....	59
14. Акбаралиева Сайёра Умаржон кизи, Аганиязов Максуд Камоллидинович, Рахимбаева Гулнора Сагтаровна ТУРЛИ КОМОРБИДГА ЭГА ГЕМОРРАГИК ИНСУЛТДА ГЕМОРЕОЛОГИЯНИНГ АҲАМИЯТИ.....	65
15. Хайдарова Сарвиноз Хайдаржоновна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ахтамова Шахзода Фозиловна, Хасанова Шахло Шавкатовна ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....	70

16. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Юлдашев Равшан Муслимович, Исмоилова Муаззам Исроиловна ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННАЯ ДИСТОПИЯ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА - OS ODONTOIDEUM (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	77
17. Khaydarov Nodir Kodirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Sobirova Saodat Karamatovna, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PARAMETERS OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF THE BRAIN AND COGNITIVE FUNCTIONS IN POSTTRAUMATIC ENCEPHALOPATHY.....	82
18. Шодиев Улугбек Дониёр угли ОЦЕНКА МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ И КОАГУЛОПАТИИ У БОЛЬНЫХ С ПОСТКОВИДНЫМ ЦЕРЕБРО- АСТЕНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ COVID19.....	86

УДК: 616.89:616.98:578.834-07-08

Шодиев Улугбек Дониёр ўгли
Ташкентская медицинская академия

ОЦЕНКА МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ И КОАГУЛОПАТИИ У БОЛЬНЫХ С ПОСТКОВИДНЫМ ЦЕРЕБРО-АСТЕНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ COVID19

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14049250>

АННОТАЦИЯ

В настоящее время, несмотря на продолжающиеся клинические испытания безопасных и эффективных противовирусных препаратов и ускорение программ разработки вакцин, существует повышенный риск возникновения долгосрочных осложнений, вызванных инфекцией SARS-CoV-2. Актуальной задачей неврологии является оценка неврологических и депрессивных расстройств и их связи с COVID-19.

Ключевые слова: маркеры воспаления, коагулопатия, постковидный церебро-астенический синдром, COVID19

Шодиев Улугбек Дониёр ўгли
Тошкент тиббиёт академияси

COVID-19 ДАН КЕЙИНГИ ЦЕРЕБРО-АСТЕНИК СИНДРОМ БИЛАН ХАСТЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ЯЛЛИГЛАНИШ ВА КОАГУЛОПАТИЯ МАРКЕРЛАРИНИ ҲОЛАТИНИ БАҲОЛАШ

АННОТАЦИЯ

Ҳозирги кунда вирусга қарши ҳавфсиз ва самарали дори воситаларининг клиник синовларининг давом этаётганлиги ва вакцина ишлаб чиқиш дастурларининг тезлашувига қарамай SARS-CoV-2 инфекцияси келтириб чиқарадиган узок муддатли асоратлар келиб чиқиш хавфини оширмоқда. Неврологик ва депрессив бузилишлар ва уларнинг COVID-19 билан боғлиқлигини баҳоловчи неврологиянинг ҳал қилиниш лозим долзарб масаласи ҳисобланади.

Калит сўзлар: яллиғланиш маркерлари, коагулопатия, постковид цереброастеник синдром, COVID-19

Shodiev Ulugbek Doniyor o'gli
Candidate of medical sciences

EVALUATION OF MARKERS OF INFLAMMATION AND COAGULOPATHY IN PATIENTS WITH POSTCOVICULAR CEREBRO-ASTHENIC SYNDROME AFTER COVID19

ANNOTATION

Currently, despite ongoing clinical trials of safe and effective antiviral drugs and accelerated vaccine development programs, there is an increased risk of long-term complications from SARS-CoV-2 infection. A pressing neuroscience challenge is the evaluation of neurologic and depressive disorders and their association with COVID-19.

Keywords: inflammatory markers, coagulopathy, postcovicular cerebro-asthenic syndrome, COVID19

Введение. Одним из наиболее распространенных синдромов из числа постковидных синдромов является астенический синдром. Основными симптомами являются: повышенная утомляемость, снижение умственной и физической активности, пониженное настроение, наиболее распространенным типом астении на сегодняшний день является церебро-астенический синдром, причина развития этого состояния связана с нарушением метаболизма нейронов головного мозга. Обычно это вызвано инфекциями, травмами головы и т. д. Считается наиболее распространенной психопатологией, встречающейся у детей, подростков, мужчин, женщин и пожилых людей. Основная проблема астении заключается в том, что ее очень сложно диагностировать, ведь проявляющиеся симптомы могут быть типичны для многих других патологических состояний. Поэтому разработка дифференциальной диагностики и алгоритма лечения развития церебро-астении, характерной для постковидного

синдрома, поможет больным быстрее вылечиться от болезни, восстановить свои интеллектуальные функции и вернуться к активной социальной деятельности. Для понимания патогенеза COVID-19, его осложнений, механизма возникновения постковидного синдрома и механизмов изменяющего действия ЦНС SARS-CoV-2, а также механизма возникновения синдрома церебро-астении при постковидном синдроме, были изучены клинические и экспериментальные исследования, проводимые за рубежом, и на их основе осуществлялось планирование наших научных исследований. Зарубежными учеными проводились экспериментальные исследования, направленные на определение структурных и неструктурных белков SARS-CoV-2, вирулентности вируса, жизненного цикла, иммунной системы, сердечно-сосудистой системы и ЦНС. Исследования в этой области поддерживают зарубежные ученые в странах СНГ, объяснили происхождение системного воспаления в патогенезе

COVID-19 и взаимодействие иммунной системы и SARS-CoV-2 в этом процессе. Мы изучали прямые воздействия SARS-CoV-2 на нервные клетки, изучались научные работы по объяснению механизмов повреждения ЦНС в результате цитопатического действия, гиперпродукции цитокинов, гиперкоагулопатии и аутоиммунных процессов. Точно так же изучались механизмы системного воспаления, эндотелиальной дисфункции, гиперкоагуляции и дисфункции ЦНС, которые сохраняются в течение длительного времени у пациентов с постковидным синдромом, были изучены научные работы Jimeno-Almazán A, Maltezou HC, Sun B, Karnati HK, Wostyn P и Nacul L.

В нашей стране проведено мало исследований по выявлению и лечению черепно-мозговых травм и их когнитивно-психологических последствий для пациентов с постковидным синдромом. По этой причине необходимо проводить эти научные исследования.

Цель исследования. Оценить маркер воспаления и коагулопатии у больных с постковидным церебро-астеническим синдромом;

Материалы и методы исследования. В целях реализации задач исследования в Геологическом специализированном распределительном центре в городе Карши, Кашкадарьинской области, 120 пациентов, проходящих лечение в стационарных условиях, были обследованы.

Все пациенты в остром периоде болезни прошли углубленное клиническое и неврологическое обследование, оценивалась тяжесть заболевания, наличие тяжелых форм пневмонии, дыхательной недостаточности, острых ишемических и геморрагических инсультов, а также тяжелых осложнений периферической нервной системы. Критерии включения пациентов в исследование основывались на результатах ПЦР-теста, а также на мультиспиральной компьютерной томографии органов грудной клетки и других анализах, что подтверждало наличие COVID-19 среди обследуемых.

При оценке клинического состояния пациентов по 7-балльной шкале CCAS результаты исследования позволили разделить их на группы, для которых мы провели наблюдение на протяжении 12 недель. Основную группу составили 120 пациентов, у которых после COVID-19 сохранялись остаточные явления, такие как цереброастенический синдром и другие неврологические осложнения.

Контрольная группа включала 30 условно здоровых людей, которые перенесли COVID-19 и не имели неврологических нарушений, выявленных через 12 недель. В основной группе все обследованные пациенты были разделены на 3 подгруппы: в первую группу вошли 45 пациентов, перенесших COVID-19 и имеющих остенический синдром, связанным с COVID-19; во вторую группу вошли 35 пациентов с хроническим тревожным синдромом как последствием COVID-19; в третью группу вошли 40 пациентов с комплексной явной клиникой цереброастенического симптома и тревожного синдрома как осложнением COVID-19.

Результаты исследования. В соответствии с клиническими проявлениями синдрома последствий COVID-19, пациентам назначаются следующие медикаментозные средства: для пациентов с преобладанием общих признаков слабости (первая группа) используется ЭМГПС (этилметилгидроксипиридин сукцинат), а для пациентов с преобладанием тревожных ощущений (вторая группа) рекомендуется ТМТАКО (тетраметилтетраазибициклооктандион).

Чтобы скорректировать цереброастенический синдром, пациентам первой группы на протяжении 10 дней внутривенно вводили 500 мг ЭМГПС, после чего на 20 дней рекомендовали принимать препарат в таблетированной форме по 125 мг три раза в день. В общей сложности пациенты первой группы принимали ЭМГПС в течение 30 дней.

Для коррекции тревожного синдрома пациентам второй группы ТМТАКО назначался в таблетках по 500 мг два раза в день

на протяжении 30 дней. При наличии жалоб на общую слабость и чувство тревоги проводилось комплексное лечение – пациентам третьей группы назначались таблетки ТМТАКО (в тех же дозах и длительности, что и для второй группы) и ЭМГПС в инфузионной форме (по той же дозе и длительности, что и для первой группы).

В результате лечебных мероприятий, направленных на коррекцию цереброастенических признаков у пациентов первой группы, были отмечены положительные изменения. Все результаты неврологических обследований (шкал) до и после терапии показали статистически достоверные различия ($p < 0.05$). Особенно заметные изменения были зафиксированы по шкалам Zung, FSS, Sheehan и MMSE, так как изменения в этих показателях после лечения сравнивались с результатами контрольной группы ($p > 0.05$).

Таким образом, во второй группе, в результате коррекции тревожного синдрома у пациентов, развившегося в результате синдрома последствий COVID-19, с помощью препарата ТМТАКО, было установлено положительное изменение в результатах неврологических обследований. Согласно полученным данным, терапия с использованием ТМТАКО привела к статистически достоверным различиям ($p < 0.05$) между результатами до и после лечения, что свидетельствует о том, что показатели после лечения приблизились к результатам контрольной группы.

Кроме того, в третьей группе (пациенты с цереброастеническими и тревожными признаками, развившимися в результате синдрома последствий COVID-19) результаты коррекционной терапии с использованием как ТМТАКО, так и ЭМГПС показали, что неврологические результаты убедительно приблизились к показателям контрольной группы.

Особенно заметные изменения были зафиксированы по шкалам Zung, Sheehan и MMSE. В этих показателях результаты, полученные после лечения, почти сравнялись с показателями контрольной группы ($p > 0.05$).

Кроме того, в ходе исследования биохимические параметры, проверенные для оценки эффективности лечения, были повторно проанализированы после завершения лечебных мероприятий. Полученные результаты были сопоставлены с показателями до лечения и результатами контрольной группы.

Кроме того, при оценке эффективности лечения по шкале Бека было установлено, что после терапии в первой, второй и третьей группах показатели по шкале Бека снизились на 44,6%, 66,7% и 66% соответственно по сравнению с исходными значениями до лечения, и все приведенные результаты были статистически достоверными ($p < 0.05$). Однако во всех группах показатели по-прежнему отличались от результатов контрольной группы.

По сравнению с контрольной группой первой группе было установлено превышение в 2,1 раза ($p < 0.05$), второй группе – в 2 раза ($p < 0.05$), а третьей группе – в 2,5 раза ($p < 0.05$). Это указывает на то, что хотя показатели пациентов в группах не достигли значений условно здоровой группы ($p < 0.05$), полученные результаты свидетельствуют о наличии значительного снижения депрессивного состояния и улучшении общего настроения у пациентов.

Выводы: таким образом, можно сделать заключение, что. Результаты биохимических маркеров, в частности D-димера, IL-6, СРО, ферритина, оказались выше у пациентов с посткоронавирусным синдромом, чем в контрольной группе ($p < 0.05$). Уровни D-димера и ферритина были достоверно выше у пациентов с явлениями цереброастении, чем в других группах пациентов.

Результаты биохимических маркеров, в частности D-димера, IL-6, СРО, ферритина, оказались выше у пациентов с посткоронавирусным синдромом, чем в контрольной группе ($p < 0.05$). Уровни D-димера и ферритина были достоверно выше у пациентов с явлениями цереброастении, чем в других группах пациентов

Литература.

1. Рахимбаева Г.С., Шодиев У.Д. Постковидный церебро-астенический синдром// Журнал неврологии и нейрохирургических исследований, Бухара, 2021, том 2, номер 2, стр. 6-10. (23,Scientific journal impact factor)
2. Шодиев У.Д., Рахимбаева Г.С., Газиева Ш.Р., Атанязов М.К. Неврологические осложнения после Covid-19// Неврология, 3(87), Ташкент, 2021.
3. Shodiev U.D., Rakhimbaeva G.S. Assessment of cognitive functions in patients with post-Covidal cerebro-asthenic syndrome// Central Asian Journal of Medicine, Ташкент 2022, 3, стр. 45-53
4. Шодиев У.Д. Варианты лечения пациентов с цереброастеническим синдромом после инфекция Covid-19// Журнал неврологии и нейрохирургических исследований, Бухара, 2022, том 3, номер 6, стр. 49-52. (23,Scientific journal impact factor)
5. Shodiev U.D., Rakhimbaeva G.S., Gazieva Sh.R., Akramova D.T., Bobomuratova D.T. Some aspects of rehabilitation of post-Covid patients with ischemic// Journal of Pharmaceutical Negative Results stroke, 13/7, (2022) (3,SCOPUS).
6. Shodiev U.D., Rakhimbaeva G.S., Ataniyazov M.K., Kalandarova S.X., Gazieva Sh.R. PostCovid cerebro-asthenic syndrome: clinical and immunological parallels// Journal of Pharmaceutical Negative Results stroke, 13/7, (2022) (3,SCOPUS).
7. Guan W.J., Liang W.H., He J.X. Chronic respiratory consequences of COVID-19: A Review and Research Agenda // Respirology. 2021; 26(10): 1035-1045.
8. Исмаилов А.С., Хаджиев Т.Р. Коагулопатия у пациентов с инфекцией COVID-19 в тяжелой форме // Вестник российской медицины. 2022; 7(1): 32-37.
9. Карасёв В.В., Ивлева Т.А. Патогенетическое обоснование терапии постковидных состояний // Клиническая практика. 2021; 7(2): 104-109.
10. Xiong Q., Xu M., Li J. Clinical sequelae of COVID-19 survivors in Wuhan, China: a single-center longitudinal study // Clin Microbiol Infect. 2021; 27(1): 89.e1-89.e7.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000